

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MELISSA Y. CABALLES, PhD, LPT

Assistant Professor II

Quezon City University

melissa.caballes@qcu.edu.ph

“GURONG INA NG KOLEHIYO”

Gurong Ina ng Kolehiyo aming ina sa paaralan,
Sa loob ng pamantasan aming pinapasukan,
Ikaw ang gabay sa landas ng kaalaman at karunungan,
Hinuhubog mo ang isip at dangal ng maraming kabataan,
Pangarap namin ay iyong pinapangalagaan.

Hindi ka lamang tagapagturo sa silid aralan ng aralin,
Ikaw ay ina sa pagunawa at paggabay ng takdang aralin.
Sa hirap ng kolehiyo at bawat hamon sa pagaaral at buhay,
Araw -araw ikaw ang lakas ng mga magaaral,
Na nagbibigay tiwala sa aming nahihirapan sa pagaaral.

Gurong Ina ng Quezon City University, aming pagkilala,
Sa iyong tapat na paglilingkod at sakripisyo,
At sa bawat tagumpay na aming mararating,
Taos puso kaming nagpapasalamat ,
Sa paggabay mo hangang sa aming tagumpay.

